

РОЛЬ BIG DATA И СКОРИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ В РАСШИРЕНИИ ДОСТУПА К ЗАЕМНОМУ КАПИТАЛУ ДЛЯ МСП

Сахнович Татьяна Александровна

Заведующий кафедрой «Инженерная экономика» Белорусского национального технического университета, кандидат экономических наук, доцент

Говоровская Алёна Александровна

Студент кафедры «Инженерная экономика» Белорусского национального технического университета

Кнотько Кирилл Олегович

Студент кафедры «Инженерная экономика» Белорусского национального технического университета

Аннотация: В статье анализируется влияние технологий Big Data и современных скоринговых моделей на расширение доступа МСП к заемному капиталу. Подчеркивается проблема ограниченного финансирования, связанная с информационной асимметрией и традиционными банковскими подходами. На основе данных международных организаций рассмотрен мировой опыт цифровизации кредитных процессов и применение алгоритмов машинного обучения при оценке кредитоспособности. Кратко описано состояние кредитования МСП в Беларуси. Делается вывод, что Big Data снижает риски, ускоряет принятие решений и способствует росту финансовой инклюзии.

Ключевые слова: Малые и средние предприятия, Big Data, скоринговые модели, кредитование МСП, финансовая инклюзия, цифровизация банковского сектора.

Abstract: The article analyzes the impact of Big Data technologies and modern scoring models on expanding SMEs' access to borrowed capital. It highlights the problem of limited financing due to information asymmetry and traditional banking approaches. Based on data from international organizations, the article examines the global experience of digitalizing credit processes and using machine learning algorithms for creditworthiness assessment. It briefly describes the current state of SME lending in Belarus. The article concludes that Big Data reduces risks, accelerates decision-making, and contributes to the growth of financial inclusion.

Keywords: Small and medium-sized enterprises, Big Data, scoring models, SME lending, financial inclusion, digitalization of the banking sector.

Kalit so'zlar: Kichik va o'rta biznes, Big Data, skoring modellari, KO'V kreditlari, moliyaviy inkluzivlik, bank sektorini raqamlashtirish.

Малые и средние предприятия (МСП) формируют основу предпринимательского сектора большинства стран мира, обеспечивая гибкость экономической системы, развитие конкурентной среды и создание рабочих мест. По данным World Bank, МСП составляют около 90 % всех предприятий мира и обеспечивают более 50 % занятости. В развивающихся странах их вклад в занятость может достигать 60–70 %. Несмотря на значимость данного сектора, доступ к заемному капиталу остаётся одной из наиболее серьёзных проблем его развития.

Финансовые ограничения МСП обусловлены структурными особенностями их деятельности. Малые предприятия часто обладают ограниченной кредитной историей, недостаточным залоговым обеспечением и подвержены более высокой волатильности доходов. Банковские организации, ориентированные на минимизацию рисков, оценивают таких заемщиков как более рискованных, что приводит к отказам в кредитовании либо к установлению повышенных процентных ставок. Это ограничивает инвестиционную активность и замедляет темпы экономического роста. В работе использованы методы сравнительного и статистического анализа, обобщения международного опыта, структурно-функционального анализа финансовых институтов, а также элементы эконометрического подхода к оценке кредитного риска. Информационной базой исследования послужили

данные и аналитические материалы World Bank, OECD, European Central Bank, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, а также экспертные оценки McKinsey & Company. Одной из ключевых причин ограниченного кредитования МСП является информационная асимметрия. В условиях недостатка достоверной информации банки вынуждены закладывать более высокий уровень риска. Это приводит к явлению неблагоприятного отбора и морального риска. В результате часть потенциально надежных заемщиков не получает финансирования.

По оценкам McKinsey & Company, внедрение цифровых скоринговых моделей позволяет снизить уровень дефолтов на 20–30 %, сократить срок рассмотрения заявки до 40 % и увеличить долю одобренных заявок МСП на 10–15 %.

Таблица 1. Сравнение традиционного и цифрового скоринга

Показатель	Традиционная модель	Big Data-скоринг	Экономический эффект
Источник данных	Финансовая отчетность, залог	Транзакции, поведенческие и альтернативные данные	Расширение информационной базы
Количество переменных	10–20	100–500	Повышение точности
Срок принятия решения	2–4 недели	1–3 дня	Ускорение оборота капитала
Уровень дефолтов	Базовый	–20–30 %	Снижение кредитных потерь
Операционные издержки	Высокие	Сниженные	Повышение эффективности

В скоринговых системах используются различные методы машинного обучения, среди которых модели логистической регрессии, алгоритмы на основе деревьев решений, ансамблевые подходы вроде случайного леса и градиентного бустинга, а также нейросетевые архитектуры. В отличие от традиционного анализа, цифровые модели позволяют обновлять оценку риска в режиме реального времени, анализируя динамику денежных потоков предприятия.

Таблица 2. Структура данных в системе Big Data-скоринга

Категория данных	Примеры	Значение
Финансовые	Выручка, прибыль, долговая нагрузка	Оценка платежеспособности
Транзакционные	Обороты по счетам, частота операций	Стабильность бизнеса
Поведенческие	Регулярность платежей	Финансовая дисциплина
Альтернативные	Данные маркетплейсов, онлайн-платформ	Реальная деловая активность
Внешние	Макроэкономические показатели	Учет рыночных рисков

В странах ОЭСР цифровое кредитование активно развивается. Согласно данным OECD, альтернативные формы финансирования и финтех-платформы дополняют традиционный банковский сектор, расширяя доступ МСП к финансовым ресурсам. В Европейском союзе доступ к финансированию анализируется в рамках SAFE Survey European Central Bank, где около 18 % предприятий сообщают о трудностях при получении кредитов.

В США и странах Азии цифровые платформы принимают кредитные решения в течение нескольких часов, используя алгоритмическую оценку риска. Это значительно ускоряет доступ к оборотному капиталу и снижает транзакционные издержки.

В Республике Беларусь сектор МСП составляет более 70–78 % всех предприятий и обеспечивает около 30–35 % занятости. Кредитование малого бизнеса постепенно расширяется при поддержке международных финансовых институтов. European Investment Bank предоставил кредитную линию в размере 85 млн евро для поддержки МСП. World

Bank поддерживает проекты по расширению доступа предприятий к финансированию. (Таблица 3)

Таблица 3

Факторы развития цифрового кредитования в Беларуси

Фактор	Возможности	Ограничения
Развитие дистанционного банкинга	Повышение доступности услуг	Неравномерность внедрения
Международные программы	Привлечение финансовых ресурсов	Ограниченный объём поддержки
Цифровизация экономики	Рост объема данных	Необходимость регулирования
Регуляторная среда	Потенциал модернизации	Требуется адаптация законодательства

В долгосрочной перспективе внедрение Big Data-скоринга может способствовать росту доли МСП в ВВП, повышению инвестиционной активности и созданию новых рабочих мест. Однако использование алгоритмических моделей требует обеспечения прозрачности, защиты персональных данных и предотвращения дискриминации заемщиков.

Таким образом, проведенный анализ подтверждает, что технологии Big Data и современные скоринговые модели являются эффективным инструментом расширения доступа МСП к заемному капиталу. Их внедрение способствует снижению информационной асимметрии, повышению точности оценки кредитных рисков и развитию финансовой инклюзии. Для Республики Беларусь дальнейшая цифровизация банковского сектора может стать значимым фактором устойчивого экономического развития.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. SME Finance / World Bank // World Bank. – 2023. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance>
2. Risk & Resilience Insights / McKinsey & Company // McKinsey Insights. – 2023. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights>
3. Financing SMEs and Entrepreneurs 2023 / OECD // OECD Publishing. – 2023. URL: <https://www.oecd.org/industry/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-2023.htm>
4. Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE) / European Central Bank // ECB Statistics. – 2023. URL: https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html
5. Belarus: SME Finance Framework Loan / European Investment Bank // European Investment Bank. – 2019. URL: <https://www.eib.org/en/projects/all/20190368>